

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Абдурашидова К.Т. (ТАГУ, доц.)

Файзуллаев У.С. (ТДТУ, доц.)

***Аннотация:** Рассмотрено использование облачных сервисов, как помощника в экономической сфере. Определена их роль, возможности и удобство как для клиентов, так и различных финансовых организаций.*

***Ключевые слова:** Облака, облачные технологии, облачные вычисления, облачные технологии в экономике, бизнес.*

Облачные технологии — один из главных трендов в наши дни, получивший активное применение во многих сферах общественной жизни. Однако примерно половина интернет-пользователей мира скажет, что они не используют, так называемые, «облака» и ошибутся в этом. Совершенно не подозревая, они пользуются данным видом технологий, когда, например, смотрят online-видео, проводят webконференции, просматривают почту в различных социальных сетях или играют в online-игры. Но эти возможности — лишь малая часть, вершина айсберга, представляющего собой огромное количество технологий и программных средств, которые позволяют решать различные задачи. Главной частью каждого «облака» являются ресурсы. Под ресурсами в данном случае можно понимать: оперативную память, в которой хранятся данные, обрабатываемые в данный момент; процессорное время; пропускную способность сети; место на жёстком диске, которое нужно для хранения файлов пользователя.

В экономике Облачные технологии помогают росту как местной, так и глобальной экономики. Они имеют огромный потенциал для стимулирования экономических преобразований, обеспечивая рост отдельных компаний и государственного сектора при минимальных вложениях.

В современном мире большой информации порой бывает сложно уместить что-то необходимое на смартфоне или компьютере. Именно поэтому большой популярностью пользуются облачные сервисы. Облачные сервисы — это сервисы, которые работают на облачных хранилищах данных. Нет необходимости в установке программного обеспечения, и есть возможность получения данных с любой точки входа. Любой зарегистрированный пользователь может хранить свои данные не на своем устройстве, а на сервере компании, которая предоставляет подобные услуги. Иногда эти сервера находятся на большом расстоянии от пользователя, что позволяет использовать облачные хранилища из любой точки света, где есть интернет. Наиболее известные из них: Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск.

Облачная инфраструктура позволяет реализовывать совместные инициативы между финансовыми организациями и организациями иных секторов экономики, позволяя оперативно, в кратчайшие сроки, создавать новые рабочие бизнес-модели и ускорять вывод новых продуктов на потребительский рынок. Облачные сервисы разделяются на несколько моделей предоставления услуг — от базовых инфраструктурных сервисов до комплекса готовых бизнес-функций, например сервисов учетно-операционной деятельности. Существуют следующие модели услуг в форме облачных сервисов:

IaaS (Infrastructure as a Service). Эта модель не дает потребителю услуг работать напрямую с аппаратным обеспечением, а получать по подписке заранее настроенные

виртуальные серверы, которые обладают заданной мощностью, пространством для хранения и доступом к сетям. Потребитель самостоятельно управляет арендованными вычислительными ресурсами, а также может настраивать программное обеспечение под себя, то есть для эксплуатации и развития своих собственных приложений — например, для управления базами данных, хранения электронных документов или систем для координации бизнес-процессов.

PaaS (Platform as a Service). Данная модель позволяет потребителю услуг получать платформу с готовым набором компонентов, для создания и улучшения собственных приложений, а также среду управления платформой, которая позволяет быстро создавать прототипы и развертывать новые версии приложения. Например, мобильный банк-клиент, систему управления взаимоотношениями с клиентами и автоматизированную банковскую систему можно выпустить для пользователей за короткий промежуток времени.

SaaS (Software as a Service). В данной модели потребитель получает готовое приложение, при этом любое развитие и дальнейшее сопровождение приложения остается в рамках ответственности поставщика услуги. Например, клиент может купить подписку на облачный сервис, предоставляющий систему автоматизации бухгалтерского учета или кадрового делопроизводства.

BaaS (Bank/Business as a Service). Эта модель является принципиально новым уровнем использования облачных технологий, где клиенту предоставляются не какие-то технологические возможности, а готовый автоматизированный бизнес-процесс по подписочной модели, которая позволяет гибко управлять объемом работ, переданных компании. Например, если в модели SaaS клиент заказывает автоматизированную банковскую систему, реализованную в облаке, где будет работать и выстраивать свои бизнес-процессы самостоятельно, то в модели BaaS он заказывает уже готовые учетно-операционные сервисы, которые не требуют затрат на их организацию.

На сегодняшний день некоторые компании переносят некоторые свои функции, такие как информационная безопасность, учетно-операционная деятельность и управление рисками в облачные сервисы. Используя при этом, как правило, публичные облачные хранилища крупных IT-компаний, как Google или Microsoft. Например, DBS Bank, который является частью сингапурской финансовой холдинговой компании, открыл в Индии банк DigiBank — мобильный банк-клиент. Этот банк находится в публичном облаке, которое пользуется учетно-операционной системой банка DBS, размещенной на инфраструктуре холдинга DBS. Или, например, Atom Bank — мобильный банк, который действует на территории Великобритании и работает без отделений и вебсайта. Этот банк развивается на облачной платформе от поставщика MuleSoft, которая разработана бывшими разработчиками Google. Использование облачной интеграционной платформы (integration Platform as a Service, iPaaS) позволило Atom Bank реализовать полностью сквозную цифровую обработку заявок на ипотеку, с использованием умных контрактов. Умные контракты сокращают время, необходимое для запуска новых продуктов. Они позволяют клиентам и банку согласовывать условия и подписывать высоко персонализированные соглашения в считанные минуты. Облачные сервисы очень популярны в банковском секторе поскольку они предоставляют различные решения, способные обезопасить банки от различных угроз. Антивирусные сервисы, сервисы по защите от спама, сервисы защиты хранения информации, а так же сервисы защиты от DDoS-атак, позволяют банкам вести свою деятельность, не беспокоясь насчет данных клиентов и сбоев в работе банка.

Облачные сервисы очень популярны в банковском секторе поскольку они предоставляют различные решения, способные обезопасить банки от различных угроз. [1]

Антивирусные сервисы, сервисы по защите от спама, сервисы защиты хранения информации, а так же сервисы защиты от DDoS-атак, позволяют банкам вести свою деятельность, не беспокоясь насчет данных клиентов и сбоев в работе банка.

Одной из ключевых предпосылок к развитию облачных финансовых сервисов является наличие регуляторных требований, устанавливающих обязанность предоставлять персональные данные по запросу третьего лица, получившего согласие клиента на эту операцию. Развитие облачных технологий создает конкурентную среду, которая позволяет ускорить рост финансового сектора и вывести новые товары на рынок сбыта. Для повышения лояльности клиентов и максимального увеличения своих конкурентных преимуществ компаниям необходимо наращивать компетенции, на основе которых могут выстраиваться различные бизнес-модели.

Применение облачных услуг в финансовом секторе пока что ограничено. Учитывая то, что каждый день все больше компаний начинают работать на облачных сервисах. А так же то, что проникновение облачных услуг в обществе достаточно велико, но отсутствие правил и механизмов не позволяет облачным сервисам использоваться в финансовом секторе повсеместно.

Если информация хранится в «облаке», бизнесмен может быть спокоен за сохранность данных и бесперебойную работу системы, что бы не случилось, информация всегда остаётся доступной, все данные хранятся надёжно, похитить или изъять их практически невозможно, так как сервер с концентрацией информации различных экономических субъектов обслуживают высококачественные специалисты. Кроме того, у сотрудников появляется возможность вести совместную продуктивную работу, а руководитель контролирует бизнес в любое время и с любого устройства с выходом в интернет. Таким образом, кроме эффективности, выгоды и безопасности для экономики предприятия, которые могут быть получены в результате использования облачных вычислений, значимы следующие аспекты:

1. Для создания бизнеса, используя относительно маленький объём ресурсов, который наращивается по мере необходимости, отпадает надобность первоначальных инвестиций в аппаратуру.

2. Присутствует ощущение бескрайности компьютерных ресурсов, доступных по запросу, благодаря которому нет необходимости планировать вводить в пользование новую аппаратуру.

3. Возможность платить за использованные компьютерные ресурсы в оперативно-краткосрочные промежутки по мере их использования (т.е. процессорное время по часам, и хранение данных по дням), высвободить ресурсы при утрате необходимости их использования, и таким образом избегать затрат на консервацию и сопровождение неиспользуемых ресурсов. [2]

Список использованной литературы

1. Цифровая экономика. Учебник для вузов / И. А. Хасаншин, А. А. Кудряшов, Е. В. Кузьмин и др.; Под ред. И. А. Хасаншина. - М.: Горячая линия — Телеком, 2019.
2. С.С.Гулямов, Р.Х.Эргашев, С.Н.Хамраева. Рақамли иқтисодиёт - (ўқув қўлланма), - Т.: «Иқтисодиёт», 2020.